

ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLICADA AO SANEAMENTO BÁSICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA DOS PRINCIPAIS MÉTODOS E TECNOLOGIAS

Lucas L. da Silva¹

¹Saneamento de Goiás S/A

Av. Fued José Sebba, 1245, Jardim Goiás, 74805-100, Goiânia-GO, Brasil

lucaslauriano@discente.ufg.br

Resumo. O saneamento básico é essencial, impactando a saúde pública, a economia e o desenvolvimento sustentável. Este artigo realiza uma revisão bibliográfica sobre a aplicação de energia renovável e eficiência energética no saneamento no Brasil, com ênfase em Goiás. A metodologia de busca envolveu as principais bases científicas, utilizando termos relacionados ao saneamento e energia sustentável. A pesquisa destaca tecnologias renováveis, como a energia fototérmica para a produção de água potável e tratamento de esgoto, além da energia fotovoltaica como alternativa para gerar eletricidade em regiões isoladas. O artigo propõe alternativas como prédios sustentáveis e o banheiro solar, como formas de saneamento eficiente, promovendo a sustentabilidade e universalização dos serviços. Sugere-se, ainda, analisar a viabilidade econômica e a implementação prática dessas tecnologias em contextos regionais, ampliando a compreensão sobre as soluções sustentáveis discutidas.

Palavras-chave: Saneamento básico. Energias renováveis. Energia solar. Gestão de energia.

INTRODUÇÃO

O aumento das energias renováveis, o turismo, o aprimoramento do saneamento, o desenvolvimento financeiro, a abertura comercial e o acúmulo de reservas são essenciais para o crescimento sustentável da economia de um país. Nesse contexto, observa-se a importância do desenvolvimento de energias renováveis e de um sistema de saneamento mais avançado, o que contribui para o progresso da região. Como as empresas de saneamento têm a sustentabilidade e a preservação ambiental como vertentes fundamentais, a utilização de fontes de energia renovável por essas empresas é de extrema importância (ALI *et al.*, 2018).

Um dos fatores que pode afetar a eficiência dos ativos nas unidades de saneamento básico é o envelhecimento gradual dos sistemas de abastecimento o que reflete na evolução do

consumo de energia, tanto nos seus componentes de infraestrutura civil quanto nos seus equipamentos eletromecânicos. A escassez hídrica também gera um impacto negativo no consumo de energia. A diminuição na fonte de água bruta disponível requer a captação em fontes de água mais distantes ou a profundidades maiores, o que aumenta o consumo energético. A qualidade da água também afeta a eficiência, sendo que uma piora na qualidade requer um tratamento mais complexo o que demanda mais energia e, conseqüentemente, mais caro (SNIS, 2020).

O tema da eficiência energética e das energias alternativas está intimamente conectado ao sistema de gestão das empresas de saneamento. Um dos pilares mais importantes relacionados ao saneamento é o crescimento sustentável, que se associa ao uso de energias alternativas e à eficiência. No cenário atual, destacam-se duas vertentes que ganharam relevância na sociedade globalizada: a sustentabilidade e a gestão eficiente. A gestão eficiente contrasta com a postura voltada para o imediatismo e para a resolução de problemas de alta criticidade, o famoso “apagar incêndios”. Mesmo quando se aplicam métodos modernos, a gestão ainda é negligenciada por algumas empresas, resultando em custos elevados e na perda de rendimento e eficiência dos equipamentos, além do pessoal de manutenção e operação (MACHADO e OTANI, 2008).

Dentro do sistema de gestão energética, a gestão de ativos tem se tornado parte integrante das estratégias adotadas. Apesar de ser um tema já bem definido, apenas nos últimos anos ela tem se integrado a diversos sistemas de gestão, principalmente devido à elaboração do pacote de normas ISO 55000, que trata da gestão de ativos. Branco Filho (2020) cita a importância de agregar os variados tipos de ativos que a empresa possui a uma estratégia com missão, visão e metas bem definidas e compreendidas por todos os setores. A gestão de ativos na área energética deve ser contemplada em todas as suas esferas, considerando os ativos humanos, físicos e de informação. Para uma boa gestão de ativos, é fundamental estabelecer índices e indicadores que reflitam a situação real do que está sendo comparado e estudado.

Uma forma de avaliar a eficiência energética e de produção das unidades de uma empresa de saneamento é por meio do uso de indicadores que reflitam os parâmetros de energia elétrica e do sistema de produção. Com isso, é possível estabelecer relações entre sistemas de abastecimento envelhecidos e sistemas novos, funcionando como uma ferramenta para que a gestão da empresa tome decisões mais assertivas sobre as condições de seus ativos.

Assim, este artigo pretende realizar uma pesquisa bibliográfica sobre artigos que abordem o tema de energias renováveis e eficiência energética aplicáveis ao saneamento básico, especificamente ao tratamento de água e esgoto. Serão avaliadas as principais tendências mundiais em relação à aplicação de energia solar em sistemas de saneamento, além de práticas e tecnologias que possam conduzir a uma melhor eficiência energética. Isso será uma ferramenta para que o sistema de gestão das empresas de saneamento do Brasil, especialmente no estado de Goiás, defina novas metas e auxílio na realização de objetivos já estabelecidos.

A adoção de novas tecnologias geralmente demanda tempo e muitos recursos. A maioria das empresas de saneamento básico no Brasil são estatais, sociedades de economia mista ou privadas, mas enfrentam um desafio comum: a escassez de recursos para investimentos diversificados, incluindo fontes renováveis, eficiência energética e pesquisas em geral. Normalmente, os recursos disponíveis para investimento são direcionados ao aumento da área de atendimento e à quantidade de água potável produzida, enquanto questões de melhorias são relegadas a segundo plano. Portanto, há uma necessidade de um trabalho que reúna as principais soluções alternativas já existentes, relacionadas à eficiência energética e energias alternativas, que tenham sido bem-sucedidas em sua aplicação, facilitando assim a implementação por parte das empresas que buscam evitar altos riscos ao implantar soluções pouco estudadas.

METODOLOGIA

Neste capítulo, são abordadas as principais tendências e métodos relacionados ao saneamento básico. O foco principal recai sobre artigos que tratam de temas de energia renovável e eficiência energética aplicáveis à produção de água tratada e ao esgotamento sanitário. De maneira específica, serão discutidos artigos relevantes para o saneamento no estado de Goiás, apresentando uma empresa estatal como exemplo. Os artigos selecionados têm data de publicação a partir de 2010, e os mecanismos de busca utilizados serão os oferecidos pelo Portal de Periódicos CAPES, Scopus e Web of Science. O artigo teve início em 2020 e previsão de conclusão para 2022, e a proposta inicial eram abordar artigos dos últimos dez anos, sendo assim, a partir de 2010.

Os principais termos utilizados na busca foram: *Basic sanitation, Renewable energy, photothermal and photovoltaic sanitation, sustainability water treatment e sustainability sewage treatment*. Foram aplicados operadores booleanos como *and, or e not*, juntamente com filtros para refinar as buscas, o que resultou na quantidade de artigos compatíveis, conforme descrito na Tab. 1.

Tabela 1. Quantidade de artigos pesquisados nas bases de dados

Tema	Artigos compatíveis
Energia renovável para tratamento de água	738
Energia renovável para tratamento de esgoto	335
Sustentabilidade no saneamento	602

A pré-seleção foi realizada com o *software* RStudio, versão 2020, através de *script* para exclusão de duplicados. Os artigos restantes foram analisados individualmente, de forma manual e posteriormente com auxílio do *software* Bibliometrix, inclusive como métrica de relevância dos artigos com base nas citações e locais geográficos de aplicação. Dentre os artigos Tab. 1, trinta foram pré-selecionados com base na relevância para os temas pesquisados. Os resultados obtidos foram separados por temas e organizados em uma planilha eletrônica.

Desses, foi verificada a relevância e a possibilidade de aplicação no estado de Goiás, realizando-se a análise final dos artigos e resultados selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 2 destaca as soluções que foram selecionadas

Tabela 2. Principais soluções abordadas.

Tema	Tipo de saneamento	Ano (autor)
Aproveitamento térmico prédios de saneamento	Produção de água potável e tratamento de esgoto sanitário	2022 (Chen et al.)
Banheiro solar	Tratamento de esgoto sanitário	2021 (Fisher et al.)
Secagem de lodo por energia solar e biogás	Tratamento de esgoto sanitário	2018 (Gontijo et al.)
Soluções gerais para Atendimento a Zona rural	Produção de água potável	2017 (Barde et al.)
Energial fotovoltaica e geradores de combustão	Produção de água potável	2017 (Saneago)
Energia solar em regiões afastadas dos grandes centros	Produção de água potável	2015 (Lillo et al.)
Análise de sustentabilidade	Produção de água potável / Sustentabilidade	2015 (Iribarnegaray et al.)
Relação da gestão ambiental	Produção de água potável / Sustentabilidade	2013 (Borghi et al.)

Alternativas para sistemas de abastecimento de água tratada

As categorias de impacto mais relevantes do ponto de vista de gestão e ambiental, relacionadas ao potencial de aquecimento global, são os recursos energéticos não renováveis e o consumo de água. Os resultados referentes aos recursos energéticos não renováveis estão estritamente ligados às emissões de gases de efeito estufa, e as perdas de água geram emissões de gás de efeito estufa devido ao aumento das quantidades de água a serem tratadas, o que geralmente é convertido em quilogramas equivalentes de CO₂ (BORGHI *et al.*, 2013).

Uma análise geral de sustentabilidade foi desenvolvida por Iribarnegaray *et al.* (2015), na qual foi criado um índice de sustentabilidade relacionado à água e ao saneamento. O cálculo

do índice de sustentabilidade proposto considera diversos outros indicadores como referência. Os descritores para o cálculo do índice são: i) disponibilidade; ii) infraestrutura; iii) equidade; iv) acesso; v) planejamento; vi) participação; vii) utilização; viii) impacto e ix) satisfação. Cada um desses tópicos possui uma série de indicadores que são utilizados para o cálculo do índice de sustentabilidade, e entre os indicadores estão aqueles relacionados à eficiência energética e ao consumo de energia, incluindo o uso de recursos renováveis. É interessante destacar que o índice pode ser representado como um círculo de dimensões por meio de um gráfico de radar para cada um dos descritores, conforme mostrado na Fig. 1.

Figura 1. Gráfico de radar para cada um dos descritores do índice de sustentabilidade (Adaptado de IRIBARNEGARAY *et al.*, 2015)

Com o índice de sustentabilidade, é possível avaliar a implementação de ações sustentáveis de maneira específica, analisando o impacto em determinado descritor e/ou de forma geral, considerando a variação do índice de sustentabilidade. Para as empresas de saneamento que desejam implantar novas energias alternativas ou ainda implementar melhorias na eficiência energética, esse índice pode ser uma ferramenta auxiliar na tomada de decisões e no planejamento de metas e prioridades (IRIBARNEGARAY *et al.*, 2015).

Uma grande dificuldade no saneamento básico, principalmente no Brasil, é o atendimento às áreas rurais e locais distantes dos grandes centros. Geralmente, essas regiões não dispõem de recursos para a montagem e manutenção de uma infraestrutura de saneamento, especialmente devido às baixas tarifas de remuneração cobradas e à necessidade de construção de infraestrutura auxiliar, como energia elétrica e tecnologia da informação. Empresas privadas tendem a não assumir o saneamento nessas áreas por conta dessas dificuldades, cabendo aos municípios procurar alternativas para resolver os problemas de saneamento básico. A solução adotada é a concessão do saneamento a uma empresa estatal e a utilização de macrorregiões de atendimento ao saneamento (BARDE, 2017).

Uma solução para regiões mais distantes dos centros urbanos é a utilização de energia solar. Conforme citado por Lillo *et al.* (2015), os sistemas fotovoltaicos individuais geram eletricidade a partir da radiação solar e são adequados para fornecer serviços elétricos descentralizados para residências ou empresas individuais em áreas remotas. Em locais onde é possível captar água por meio de poços artesianos, o sistema de tratamento da água pode ser alimentado por energia fotovoltaica. Esse sistema de energia alternativa pode abastecer tanto quadros auxiliares de infraestrutura, como iluminação e tomadas, quanto possibilitar um sistema de controle e automação do sistema.

Em Goiás, a solução mais comumente adotada para esses sistemas mais afastados dos centros urbanos é a energia fotovoltaica, que pode ser complementada com geradores a combustão (SANEAGO, 2017).

O sistema de suporte de energia dos banheiros sanitários no planalto do Tibete se concentrou em encontrar fontes de energia renováveis locais adequadas para reduzir as emissões, garantindo a confiabilidade e a economia do sistema. É amplamente conhecido que a região apresenta baixa pressão do ar e altos recursos de energia solar local. Com isso, foi possível otimizar os projetos relacionados à utilização de energia solar, tanto para aquecimento quanto para a produção de energia.

Os prédios de saneamento do Tibete foram otimizados e os projetos integrados de forma a melhorar a eficiência nas formas de geração de energia através da luz solar. Até as paredes dos edifícios foram aproveitadas para a obtenção de energia, gerando assim um prédio com grande capacidade de geração. Outro ponto de destaque é a integração da energia fototérmica e fotovoltaica, resultando em um aproveitamento ideal da energia solar. Assim, é realizado o armazenamento térmico em tanques adequados e de energia elétrica com baterias (CHEN *et al.*, 2022). A Figura 2 mostra um dos sistemas em que é feito o aproveitamento de energia fototérmica e fotovoltaica em prédios de saneamento.

Pela Figura 2-a, é possível observar que o aproveitamento da energia fototérmica é realizado com ventiladores que coletam o ar quente do ambiente, sem a necessidade de armazenamento térmico. Já a energia fotovoltaica é captada por placas solares e armazenada em baterias. Na Figura 2-b, o aquecimento é feito por meio de placas com dutos condutores de água, e existe um tanque para armazenamento térmico. Em ambos os sistemas, os prédios de saneamento estão conectados à rede da concessionária.

(a) Sistema com aproveitamento fototérmico, fotovoltaico e baterias.

(b) Sistema com aproveitamento fototérmico, fotovoltaico, baterias e armazenamento térmico.

Figura 2. Um dos sistemas com aquecimento fototérmico e fotovoltaico aplicado ao saneamento no Tibete
(Adaptado de CHEN et. al., 2022)

Alternativas para sistemas de esgotamento sanitário

Em termos de energia alternativa, principalmente na geração de energia elétrica fotovoltaica, as soluções para as estações de tratamento de esgoto são semelhantes às mencionadas nas alternativas para a obtenção de água potável destinada ao abastecimento humano. As principais soluções de energia alternativa para o esgoto estão direcionadas ao tratamento por meio do aproveitamento de energia fototérmica e à utilização dos subprodutos do tratamento para a geração de energia.

Fisher *et al.* (2021) afirmam que as modernas redes de saneamento com descarga são insustentáveis, pois exigem recursos substanciais, principalmente água e energia, para transportar os dejetos humanos para instalações de tratamento centralizadas. Avançar em direção ao saneamento sustentável requer a implementação de tecnologias inovadoras de energia renovável para estabilização e desinfecção de resíduos em escala local ou doméstica, onde são necessários insumos mínimos de água, eletricidade ou produtos químicos. O autor propõe a criação de um banheiro que utilize energia solar para desinfecção, sendo independente de energia elétrica, água ou produtos químicos.

A proposta de um “banheiro solar” não é nova, e um novo protótipo de sistema sanitário denominado “vaso solar” foi projetado e montado por Fisher *et al.* (2021). O banheiro solar é utilizado para desinfetar dejetos humanos utilizando energia solar renovável e, sob certas condições, pode pirolisar os resíduos para formar biocarvão. A Figura 11 ilustra a proposta do banheiro.

Outro grande desafio no tratamento de esgoto é a disposição final do lodo resultante do processo. O lodo de esgoto é um resíduo sólido composto principalmente por água, rico em matéria orgânica e nutrientes, mas também concentrador de microrganismos patogênicos. Seu uso como fertilizante agrícola no Brasil é comum, mas é necessário eliminar ou reduzir significativamente os microrganismos por meio de um processo de higienização, o que pode ser obtido termicamente, exigindo uma fonte de energia para geração de calor.

Figura 3. Esquema da desinfecção solar (adaptado de Fisher *et. al.*, 2021)

Nesse sentido, Gontijo *et al.* (2018) propuseram a construção de um sistema piloto constituído por um piso radiante de aço inox, capaz de transferir calor para o lodo de esgoto a partir de serpentinas acopladas na base, por onde circula água aquecida. A energia para esse sistema vem da radiação solar e é complementada pelo biogás proveniente do tratamento anaeróbio do esgoto. O sistema piloto de saneamento e secagem de lodo de esgoto foi construído dentro de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) com reatores anaeróbios, que tratam esgoto doméstico, localizada na cidade de Curitiba-PR.

CONCLUSÕES

Através da pesquisa bibliográfica sistemática, foi possível identificar diversas soluções que aplicam energia renovável e eficiência energética em sistemas de saneamento básico. Embora algumas aplicações dependam de características locais específicas, como radiação solar ou investimento inicial, foram estabelecidas referências de trabalhos que podem ser aplicáveis ao sistema de saneamento do Brasil, especialmente em Goiás.

As soluções apresentadas para sistemas de fornecimento de água potável são viáveis em uma ampla região, permitindo adaptações tanto em grandes centros urbanos quanto em

pequenas comunidades isoladas. O grande destaque recai sobre as soluções que utilizam energia solar, onde, com uma determinada quantidade de recursos, é possível implantar um sistema completo de fornecimento de água potável sem depender da concessionária de energia local ou de excesso de produtos químicos.

Para os sistemas de esgotamento, foram encontradas diversas alternativas que utilizam energias renováveis. As principais aplicações são direcionadas ao aproveitamento da energia fototérmica, que pode ser utilizada em processos que vão desde a desinfecção até a secagem e infraestrutura em geral.

Este artigo possibilitou estabelecer uma ampla gama de opções para a utilização de energias renováveis no saneamento básico no Brasil. As soluções apresentadas são de grande relevância para os sistemas de saneamento, dada sua inclinação favorável ao desenvolvimento sustentável, que é uma das responsabilidades das empresas de saneamento básico. Assim, é possível selecionar as soluções que mais atendem às necessidades da empresa e aplicá-las conforme as características locais.

Como trabalhos futuros, uma possibilidade é o estudo das principais energias renováveis que se mostram mais eficientes no estado de Goiás e que podem ser aplicadas no saneamento. Outra opção é investigar baterias alternativas que possam proporcionar melhor confiabilidade e durabilidade aos sistemas fotovoltaicos em períodos de ausência de luz solar para a geração de energia. Além disso, pode-se estabelecer um estudo sobre os principais gases e rejeitos formados no tratamento de esgoto e sua aplicação como combustível em outras etapas do processo, visando economizar energia de outras fontes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALI, Qamar; KHAN, Muhammad Tariq Iqbal; KHAN, Muhammad Noraiz Iqbal. What Dynamics between financial development, tourism, sanitation, renewable energy, trade and total reserves in 19 Asia cooperationdialogue members. Elsevier - Journal of Cleaner Production: Paquistão, n. 179, p. 114-131, 2018.

- BARDE, Julia Alexa. What Determines Access to Piped Water in Rural Areas? Evidence from Small-Scale Supply Systems in Rural Brazil. Elsevier - World Development: Alemanha, v. 95, p. 88-110, 2017.
- BORGHI, Adriana Del; STRAZZA, Carlo; GALLO, Michela; MESSINEO, Simona; NASO, Massimiliano. Water supply and sustainability: life cycle assessment of water collection, treatment and distribution service. Springer-Verlag: Berlin, n. 18, p. 1158-1168, 2013.
- CHEN, Yaowen; QUAN, Mengchen; WANG, Dengjia; DU, Hu; HU, Liang; ZHAO, Yiting; GUO, Mengmeng; LIU, Yanfeng. Optimization and comparison of multiple solar energy systems for public sanitation service buildings in Tibet. Elsevier - Energy Conversion and Management: Tibete - China, n. 267, p. 115847, 2022.
- FILHO, Gil Branco. Custos Em Manutenção. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2020.
- FISHER, Richard P.; et. al.. Solar Thermal Processing to Disinfect Human Waste. MDPI: EUA, n. 13, 2021.
- GONTIJO, Jéssica Cristine et. al.. Sanitation and Drying of Sewage Sludge on Radiant Floors Using Solar Energy and Biogas: Comparison between Different Thicknesses of Deposited Mass. Brazilian Archives of Biology And Technology: Paraná, v. 61, n. e18000037, 2018.
- IRIBARNEGARAY, Martín Alejandro; D'ANDREA, María Laura Gatto; ALVAREZ, María Soledad Rodriguez; HERNÁNDEZ, María Eugenia; BRANNSTROM, Christian; SEGHEZZO, Lucas. From Indicators to Policies: Open Sustainability Assessment in the Water and Sanitation Sector. Sustainability: Argentina, n. 7, p. 14537-14557, 2015.
- LILLO, Pau; MARTÍ, Laia Ferrer; BALDOR, Álvaro Fernández; RAMÍREZ, Benito. A new integral management model and evaluation method to enhance sustainability of renewable energy projects for energy and sanitation services. Elsevier - Energy for Sustainable Development: Espanha, n. 29, 2015.
- MACHADO, Walter Vieira; OTANI, Mario. A Pro-posta De Desenvolvimento De Gestão Da Manutenção Industrial Na Busca Da Excelência Ou Classe Mundial. Revista Gestão Industrial. Ponta Grossa – PR. v.V. 4, p.p. 1-16, 2008.
- SANEAGO. Apresentação Institucional: SANEAGO, 2017. Disponível em: <<http://www.saneago.com.br/2016/arquivos/ApresentacaoInstitucional.pdf>>. Acesso em Março de 2022.
- SNIS. 24º Diagnóstico dos serviços de água e esgoto. Brasília, 2020. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/>>. Acesso em Janeiro de 2022.